

GESTÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE: A EXPERIÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA SUB-BACIA DO RIO DOS COCHOS (ASSUSBAC), JANUÁRIA, MINAS GERAIS

Pedro de C. Costa¹, Amanda C. M. Cardoso², Gabriel C. Ribeiro³ Flávia M. Galizoni⁴

1. Mestrando em Sociedade, Ambiente e Território _ UFMG/Unimontes

2. Mestranda em Sociedade, Ambiente e Território_ UFMG/Unimontes

3. Mestrando em Sociedade, Ambiente e Território_ UFMG/Unimontes

4. (Orientadora) Doutora em Ciências Sociais_ Unicamp

Resumo:

A mesorregião do Norte de Minas é marcada pela forte presença da atividade de agricultura familiar. Contudo, impulsionadas pelos processos de globalização, degradações socioambientais tem agravado a situação das populações rurais, ocasionado o reposicionamento destas.

O presente trabalho teve como objetivo analisar a organização social da Associação dos Usuários da Sub-bacia do Rio dos Cochós (Assusbac), localizada no município de Januária, Norte de Minas, através do modelo de gestão social, como também analisar as atividades produtivas dos agricultores associados na perspectiva de sustentabilidade, contribuindo assim para o fomento da discussão de programas públicos de desenvolvimento social.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Norte de Minas; Assusbac.

Apoio financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Introdução:

Em termos históricos, o Norte de Minas é marcado pela forte presença da atividade de agricultura familiar de subsistência e venda de excedentes, o que tem feito emergir “iniciativas e estratégias de reposicionamento acionando tanto o mundo cultural como o mundo do saber no desenvolvimento de novas ações políticas e econômicas” (DAYRELL, 2015, pág. 22).

A natureza se apresenta a esses grupos como agente ativo na produção das normas de seu uso, conferindo singularidade às suas formas culturais e seus respectivos sistemas produtivos adaptados ao meio onde viviam. Em um sistema complexo de relações entre terra e laços de parentesco, as comunidades partilhavam o ambiente conforme seus usos – áreas para cultivo, extrativismo, criação – todos regulados por normas de reciprocidade formuladas pelas mesmas. Nesses moldes, a agricultura familiar campesina pode ser inclusive considerada uma prática mais

eficaz na gestão de recursos naturais quando comparada com ações do setor público e privado (RIBEIRO et al, 2005).

Inserida no município de Januária, a sub-bacia do Rio dos Cochos caracterizou-se por ser uma região rica em recursos naturais, principalmente pela prática do agroextrativismo, que permite a produção de outros alimentos e conseqüentemente a conservação do meio ambiente. Através das nascentes conseguiram irrigar suas lavouras, beneficiar produtos e criar animais, mesmo em períodos de secas prolongadas e chuvas irregulares ocasionadas por ações capitalistas desenfreadas de exploração de recursos naturais no decorrer das últimas décadas, como por exemplo as monoculturas de eucalipto e pinus.

Desde a década de 1990, alguns moradores do Rio dos Cochos têm se mobilizado em benefício do fortalecimento de suas ações coletivas, sendo que os principais objetivos dessa iniciativa é resgatar antigos valores comunitários e também criar uma associação capaz de representá-los na esfera institucional. A Associação dos Usuários da Sub-bacia do Rio dos Cochos (ASSUSBAC) é formada por famílias de seis comunidades – Cabeceiras, Sumidouro, Sambaíba, Memede, Roda d'Água e São Bento – e tem o objetivo de “incentivar a gestão em parceria dos recursos naturais, especialmente recursos hídricos” (SANTOS et al, 2010, pág. 221). As famílias associadas têm como principais desafios a participação de mais moradores e comunidades, a recuperação ambiental do sub-bacia do rio dos Cochos, e a produção agrícola para geração de renda diante das transformações ocorridas no espaço geográfico norte mineiro.

O objetivo deste trabalho foi identificar na organização social da Assusbac o modelo de gestão social conceituado por Tenório (1998) e analisar o sistema produtivo na perspectiva de sustentabilidade discutida por Cavalcanti (2012). Pretendeu-se contribuir, assim, com o enriquecimento de discussões para elaboração e fomento de programas públicos direcionadas a estes grupos sociais.

Metodologia:

A pesquisa foi realizada na oportunidade da conclusão de duas disciplinas ofertadas pelo Programa de Pós-Graduação Sociedade, Ambiente e Território da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) associado à Univesidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). As disciplinas – Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar e Programas Públicos, Gestão Territorial e Desenvolvimento – foram conduzidas por professores da equipe do Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar (NPPJ), o qual tem parceria consolidada com a Assusbac.

Para atendimento do objetivo proposto, a pesquisa contou com a realização de levantamento bibliográfico, elaboração de questionário, e realização de trabalho de campo.

As leituras para realização desta pesquisa foram diversificadas, e abordaram as temáticas

sobre metodologias de pesquisa qualitativa, fundamentos da antropologia, elaboração e avaliação de programas públicos, gestão social, desenvolvimento sustentável e literatura específica do recorte territorial de estudo.

Instrumento muito utilizado no campo das Ciências Sociais, a metodologia voltada para a realização de entrevistas por meio de questionário previamente elaborado contribuiu para uma melhor sistematização dos dados de interesse (BOUDON, 1971). A metodologia qualitativa possibilita a interpretação das mais diversas realidades sociais, por intermédio de um conjunto de instrumentos e técnicas que permitem compreender fenômenos sociais com base nas percepções, práticas e subjetividades que os agentes sociais conferem às suas ações e discursos.

Neste sentido, o roteiro de entrevista foi preparado nos moldes de uma entrevista informal, possibilitando a definição de tópicos de interesse cuja aplicação visou construir “uma visão geral do problema pesquisado, bem como a identificação de alguns aspectos da personalidade do entrevistado” (GIL, 2010 p.111). Aqui houve uma grande preocupação do grupo em promover o debate de temas em profundidade conforme eles surgiam nas respostas, algumas vezes de forma espontânea nos depoimentos dos entrevistados ou a partir de perguntas formuladas no questionário, já direcionadas para o debate de questões distribuídas em blocos temáticos.

A elaboração de questionários para aplicação em campo foi elaborada por cada equipe e posteriormente discutida com todos os pesquisadores. Em caráter qualitativo, a ferramenta metodológica de entrevista semi-orientada foi fundamentada pela leitura de Queiroz (1988), na qual a autora propõe a condução de um *roteiro de questões*, onde haverá apenas questões abertas e a conduta será mais livre, permitindo inclusive devaneios maiores sobre as indagações. Neste tipo de pesquisa, é importante deixar com que o pesquisado fale mais – e muito mais – do que o pesquisador (QUEIROZ, 1988). Salienta-se que a discussão de resultados foi feita também com o conjunto de pesquisadores.

O trabalho de campo foi realizado na comunidade Sambaíba e adjacentes, no município de Januária, Norte de Minas. Equipes de pesquisadores foram estabelecidas para focalizar os estudos para a) direção da Assusbac e sua gestão b) agroextrativistas associados e c) associados participantes do Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC). Durante dois dias foi possível conhecer lideranças, demais sujeitos sociais, reconhecer parte da área de estudo e aplicar os roteiros de questões. Houve registro de falas com gravadores como também registro fotográfico das atividades realizadas.

Resultados e Discussão:

A sub-bacia dos rio dos Cochos, assim como grande parte das sub-bacias do Norte de Minas tem demonstrado perda de vazão hídrica devido a mudanças climáticas e uso intensivo do solo, o

que afeta diretamente e profundamente as atividades campesinas de reprodução doméstica e agrícola. A organização social para busca de soluções, como projetos de revitalização e fomento de produção é uma das saídas encontradas por agricultores familiares, conforme o caso da Assusbac, na comunidade de Sambaíba.

Os gestores da Assusbac relatam que se constituir como associação não foi uma tarefa simples. Apontaram as dificuldades para reunir moradores em interesses em comum e que ao mesmo tempo não fossem conflitantes. O incentivo à participação também foi motivo de longa reflexão para solucionar a evasão de associados às atividades propostas. Entretanto, a superação dos impasses resultou no sucesso da implantação de projetos na comunidade de fortalecimento sociopolítico de seus participantes, criando capital social com seus apoiadores e pautados dos preceitos de uma gestão social.

Gestão Social é para Tenório (1998) uma mudança na perspectiva, na qual a sociedade precede o Estado e o trabalho, o capital, focado assim na direção de se constituir a cidadania. A Assusbac, associação criada, mantida e executada pelos próprios moradores agricultores, dispensa a mediação de instituições externas, delimitado a estas a função de parceiros.

Estando estas famílias em uma região de predominância do bioma de Cerrado, caracterizado por sua riqueza em espécies vegetais e frutos nativos, e atrelado-se a isso às necessidades de uso sustentável do meio ambiente como meio de auto-consumo e geração de renda, nos foi apresentado pelo presidente da ASSUSBAC a experiência da criação da unidade de processamento de frutos do Cerrado na comunidade de Sambaíba.

Segundo o atual presidente da ASSUSBAC, em meados de 2004 a 2005 iniciou-se entre um grupo de famílias a experiência com processamento de polpa de pequi em parceria com a COOPERJAP (Cooperativa de Japonvar/NM) pioneira na região em processamento de frutos do Cerrado, o que perdurou por aproximadamente dois anos, possibilitando uma renda a mais para os envolvidos. Entre 2006 e 2008 o número de famílias envolvidas era entre dez e dezoito, o que teve uma diminuição nos últimos anos.

Atualmente a unidade possui uma sede em Sambaíba que se encontra em fase de ampliação. Entre os desafios e dificuldades enfrentados pela unidade nos foi elencado pelo presidente e mais duas agricultoras a falta de estrutura física, equipamentos para o processamento, a burocracia da legislação municipal para a regulamentação dos produtos e, conseqüentemente, o alcance do comércio, adequação às regras impostas pelos mercados institucionais, falta de recursos e incentivos para a atividade no local, sendo a ausência de capital de giro o principal entrave para o desenvolvimento da agroindústria ficando sem recursos quando a safra começa. Percebe-se neste contexto uma inviabilização da dinâmica extrativista frente às políticas e investimentos voltadas com maior intensidade para agricultura moderna. Dentre os parceiros que apoiam e incentivam a unidade

de processamento estão a CODEVASF, universidades, Cáritas Diocesana, Núcleo Pró-Pequi, Cooperativa Grande Sertão, ISPN, CAA-Norte de Minas, Instituto Federal do Norte de Minas, a Fundação Pró-Natureza (Funatura) e a WWF. Importante destacar aqui a atuação de organizações e entidades de fora, principalmente a WWF-Brasil e a Natura.

Os agricultores apresentaram a apicultura e meliponicultura como modos produtivos centrais à geração de renda de agroextrativistas. Apesar de serem poucos em número de produtores, estes demonstram apreço enorme à atividade que exercem, por motivos diversos que vão desde ao retorno financeiro quanto ao contato direto com a natureza. Partindo da cadeia produtiva de mel enquanto foco de análise holística, ou seja, aquilo que envolve produção, trabalho, capital, recursos, e mercado, revelam-se aspectos de pertinência dos preceitos de sustentabilidade. Cavalcanti (2012), em artigo que alerta a incompatibilidade das formas de produção urbano-industriais com a sustentabilidade planetária, lança luz de uma análise sobre o tema sobre a perspectiva biofísica, na qual utiliza de esquemas simples, porém eficazes para demonstrar que nosso sistema econômico-global tem levado na realidade a um desenvolvimento decrescente.

A escala usada pelo autor para medir a sustentabilidade das sociedades parte do ponto ideal (cujo sistema se assemelha à frugalidade indígena) e o colapso insustentável seria um nível mais parecido com o modelo estadunidense de produção e consumo. Ora, frugalidade talvez não seja um termo adequado nem sequer para representar o sistema indígena de produção, contudo remete às configurações de um sistema sustentável, onde os custos de oportunidade são equilibrados e recursos e resíduos não são, respectivamente, parte inicial e final da cadeia produtiva, ou seja, em vez de seguir um esquema linear de extração, transumo e descarte, há ciclos produtivos mais ou menos evidentes nestas sociedades, nas quais a reciclagem e a reutilização são práticas empregas imemorialmente.

Os agroextrativistas da Assusbac relataram partes da cadeia produtiva deste alimento. Na perspectiva econômica e biofísica, a função da produção estabelecida pelas variáveis capital, trabalho e terra, insere-se aqui na primordial sugestão de Cavalcanti (2012), os recursos naturais, aplicados à produção de mel inferem aspectos bem característicos de uma possível frugalidade. A atividade agroextrativista já indica, por si só, os mínimos empregos de tecnologia e transformação do ambiente. O manejo das abelhas nativas exóticas – apicultura – demonstra-se tarefa pouco exigente quanto ao esforço humano assim como a meliponicultura – manejo das abelhas nativas.

O espaço de criação, a mata preservada, tampouco exige transformação ou abastecimento por insumos energéticos, visto que as flores de árvores frutíferas e nativas são a principal fonte de alimento das abelhas. Destaca-se que o trabalho de polinização das abelhas é imprescindível para produção de frutas nativas que também serão coletadas pelos agroextrativistas, ou seja, a meliponicultura e apicultura são atividades sinérgicas à extração de frutas do cerrado. As tecnologias

sociais necessárias para o beneficiamento do mel são acessíveis e permitem maior produtividade, bem como assegurar a qualidade nutricional, sanitária e mercantil do produto final. Produto final que se adequa a um produto alimentício, mas também tradicionalmente farmacêutico. Salienta-se o alto valor agregado a este produto final, que tem permitido a geração de renda para famílias agroextrativistas.

Podemos observar neste cenário um conjunto de relações sociais tecidas a partir da constituição do que Sabourin (2010) trata como gestão de recursos comuns que têm como base o compartilhamento. Nesta estrutura “todos estão de frente uns para os outros. Os valores afetivos e éticos gerados pelas relações de partilha correspondem a um sentimento de pertencimento e de confiança” (SABOURIN, p. 148), relações estas construídas na vivência em grupo e nas práticas com o meio a que pertencem que se instituem a partir da reciprocidade.

Outro argumento que sustenta esta associação à uma gestão sobre a égide da teoria crítica é o contraponto à noção hegemônica de gestão social, entendida como gestão estratégica, pautada na Teoria tradicional. Esta, em suma, faz parte de uma forma conservadora, positivista, impositiva, hierarquizada (TENÓRIO, 1998). Os diretores da Assusbac têm uma conduta que busca a horizontalidade, a consulta frequente aos associados, o rodízio de cargos da direção, e adotam por base a procura de soluções inovadoras para as demandas de moradores visando a garantia de uma produção local sustentável, afirmando assim a apropriação comunitária dos recursos naturais presentes na comunidade bem como a responsabilidade de todos pelo cuidado e preservação ambiental.

Sobre este último tópico, é importante destacar que a busca por inovações signifique necessariamente novidades. As estratégias de gestão social se voltam, em primeiro lugar, ao atendimento e melhoria da qualidade de vida dos moradores. Tal fato é percebido na implantação do Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC), programa que objetiva fomentar a segurança hídrica de famílias rurais no semiárido brasileiro, através de ações como a implantação de cisternas de coleta de água pluvial e armazenamento e cisternas.

Ao serem comunicados sobre a novidade das cisternas de polietileno e suas vantagens frente à cisterna de alvenaria, por terem a implantação mais rápida e material mais resistente, os gestores optaram pela segunda opção, sob o argumento de que o processo produtivo da cisterna de alvenaria gerar renda à nível local e descentralizado, diferente da primeira opção, cujo valor de custo seria em grande parte captado por indústrias longínquoas.

Conclusões:

A Constituição Federal de 1988 introduziu os princípios da descentralização, municipalização na gestão e implementação das políticas públicas, assim existe uma afirmativa que gira em torno do

entendimento que empreendimentos locais que visem à permanência do cidadão na sua localidade são mais eficientes. Para Kisil (2005), “Os projetos de desenvolvimento local representa uma oportunidade de se criar cidadãos competentes, com poder e mobilizados para o bem-estar comum da coletividade” (p.149).

De acordo com Carvalho (1998), “o local agrega consenso como mais representativo e mais legítimo para implementar ações assertivas”. Os diversos programas locais articulam-se e ganham visibilidade pelos impactos que produzem na circulação da economia, na geração de trabalho e renda, na melhor qualidade de vida de sua população, no adensamento da esfera pública e no exercício do controle social e democratização, pois o local é reconhecido como lugar de identidade e pertencimento, sendo também uma estratégia de promoção de alternativas para geração de oportunidades de trabalho, aproveitando vantagens competitivas locais e as energias endógenas da comunidade.

Portanto, essas iniciativas de produção, comercialização e consumo têm surgido das mais diversificadas maneiras e compreendem estratégias associativas, comunitárias, cooperativas, redes, dentre outras, sendo que em muitos momentos são organizadas a partir de atividades produtivas alternativas. Valores não mercantis, como a solidariedade, a autonomia, autogestão pontuam uma busca pelo desenvolvimento humano.

As comunidades do entorno do Rio dos Cochos se aproximam do desenvolvimento local, quando apresentam características visando transformar comunidades demandantes em comunidades empreendedoras, desenvolvendo parcerias entre os diversos grupos de interesse, como organizações comunitárias, sindicatos e produtores locais e o poder público, sociedade e o mercado, bem como introduz novos valores, tais como: participação, associativismo, produtividade e cooperação. Nesse sentido, a organização social da Associação através da gestão social tem sido uma forma atraente e eficaz de conseguir apoios, estabelecer parcerias, executar projetos e outras deliberações de maneira mais democrática e condizente ao contexto sociocultural.

Tais métodos ligados a esse desenvolvimento podem favorecer a apropriação do local como lugar de vínculos, ativos econômicos e sociais, e não apenas de carências e debilidades; forte empenho na revitalização da economia local, integrando-a em redes, insumos e cadeias produtivas e investindo no protagonismo local de forma a assegurar competências na oferta de políticas públicas, capazes de alterar a qualidade de vida da população local e desenvolver o sentido pleno da cidadania.

Assim, o grande objetivo do trabalho realizado nessa localidade é conseguir implementar um processo de gestão compartilhada, aliado ao desenvolvimento sócio-econômico, e principalmente a recuperação ambiental. Para a associação e parceiros, o desenvolvimento local está atrelado ao processo de preservação ambiental, da biodiversidade, além da geração de renda, que vem sendo um importante fator para combater o êxodo rural.

Sendo assim, as práticas sustentáveis são imprescindíveis para o desenvolvimento local, e, além de serem já de praxe das tradicionais formas de reprodução campensina, são conferidas nas escolhas de viabilidade socioeconômica da Assusbac como forma de geração de renda. Estes fatores identificados na gestão e reprodução socioeconômica dos usuários associados da sub-bacia do rio dos Cochós podem inspirar elaboração de modelos de programas públicos de desenvolvimento social.

Referências bibliográficas

BOUDON, R. Métodos Quantitativos em Sociologia. Petrópolis: Vozes, 1971.

CAVALCANTI, C. **Sustentabilidade**: mantra ou escolha moral? Uma abordagem ecológico-econômica. Revista Estudos Avançados, 2012.

CARVALHO, M. Estado, sociedade civil e terceiro setor. In: São Paulo em perspectiva. São Paulo, Revista da Fundação Seade, vol. 12/4, 1998.

DAYREEL, C. D. **O Sertão em Mutação**. Artigo apresentado para avaliação de fim de curso da disciplina obrigatória Teoria do Desenvolvimento II. Montes Claros, 2015.

GIL, A. Entrevista. In: GIL, A. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Editora Atlas, pgs. 109-120. 2010.

KISIL, M. Organização social e desenvolvimento sustentável: projetos de base comunitária. In: IOSCHPE, Evelyn Berg. (org). 3º setor: desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

LIMA, Vico Mende Pereira. **Secas e S'águas: alterações na dinâmica da água no Alto Jequitinhonha**. In: GALIZONI, Flávia Maria (org). Lavradores, águas e lavouras: estudos sobre gestão camponesa de recursos hídricos no Alto Jequitinhonha. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.

QUEIROZ, M. I. **Variações sobre a técnica de gravador no registro da informação viva**. Editora Taq. São Paulo, 1988.

RIBEIRO, E.M., GALIZONI, F.M., CALIXTO, J.S., ASSIS, T.R., AYRES, E.B., SILVESTRE, L.H. **Gestão, uso e conservação de recursos naturais em comunidades rurais do alto Jequitinhonha**. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. V. 7, N. 2, nov 2005.

RIBEIRO, E. M; GALIZONI, F. M. e colaboradores. **Agricultura familiar e programas de desenvolvimento rural no Alto Jequitinhonha** Rev. Econ. Sociol. Rural vol.45 no.4 Brasília out./dec 2007

SABOURIN, E. Manejo de recursos comuns e reciprocidade: os aportes de Elinor Ostrom ao debate. Sustentabilidade em debate, vol.1, n.2, 2010.

SANTOS, A. J; VIANA, A. L; MATOS, J. G. R; SOUZA, J. B; PACHECO, J. M. S. **O Rio, o Lugar e a História.** In: RIBEIRO, E. M. (Org.) História dos Gerais. Belo Horizonte: UFMG, 2010. Pág. 219.

TENÓRIO, F. C. **Gestão Social:** uma perspectiva conceitual. Artigo publicado pela revista RAP 32(5) pág 7-23. Rio de Janeiro: 1998